

СВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Серимбетова Мехрибану Пиряровна

m.serimbtova@mail.ru

Нукусский Государственный педагогический
институт им. Ажинияза,
докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963430>

Ключевые слова: физика, межпредметные связи, интеграция знаний, анализ взаимодействия.

Аннотация. В данной статье мы проанализировали взаимосвязь физики и других дисциплин. Показано, что межпредметные связи в обучении физике, углубляет знания студентов и обогащает общее образование, делая их готовыми к многогранным вызовам современного мира.

Key words: physics, interdisciplinary connections, knowledge integration, interaction analysis.

Annotation. In this article we analyzed the relationship between physics and other disciplines. It is shown that interdisciplinary connections in teaching physics deepen students' knowledge and enrich general education, making them ready for the multifaceted challenges of the modern world.

В современном мире, где наука и технологии развиваются со сверхзвуковой скоростью, важно признать не только специфику каждой научной области, но и понимать, как они взаимодействуют друг с другом. Обучение физике, науке, изучающей природные явления и основные законы Вселенной, является неотъемлемой частью образования. Однако истинное понимание физики становится более глубоким, когда мы осознаем ее взаимосвязь с другими предметами.

Изучение межпредметных связей в физике способствует развитию критического мышления студентов. Сталкиваясь с вопросами, требующими интеграции знаний из разных предметных областей, они учатся анализировать информацию, выстраивать логические цепочки и принимать информированные решения. Это умение критического мышления является ключевым навыком в современном обществе.

Исследование межпредметных связей в обучении физике открывает увлекательный мир взаимодействия научных дисциплин, проливая свет на сущность и важность такого комплексного подхода. Взаимодействие физики с математикой, химией, биологией, технологией, а также

социальными и этическими аспектами расширяет горизонты знаний студентов и готовит их к более глубокому восприятию сложностей современного мира.

Путем анализа этих взаимосвязей мы сможем лучше осознать, как физика выходит за рамки учебников и лекций, превращаясь в ключ к пониманию сложных явлений и решению глобальных проблем.

Целью данной работы провести анализ межпредметных связей в обучении физике и выявить, как эта взаимосвязь обогащает знания студентов, помогая им лучше понимать мир вокруг. Мы будем рассматривать не только технические аспекты, связанные с другими дисциплинами, но и глубже проникающие в другие направления во взаимосвязи с физикой.

Среди которых математика служит мощным инструментом, который позволяет формализовать физические законы, выражая их в языке точных вычислений. Это объединение с математикой не только облегчает формулировку физических концепций, но и предоставляет студентам мощный аналитический инструментарий.

Связь с химией раскрывает перед нами тайны молекулярного мира и объясняет химические процессы, которые лежат в основе многих физических явлений. Это сотрудничество расширяет понимание структуры веществ и их взаимодействия в мире.

Биология, в свою очередь, находит в физике своего надежного союзника. Физика становится ключом к пониманию биологических процессов, таких как передача нервных импульсов или механика движения в организмах, углубляя наше понимание природы жизни.

В технологических аспектах межпредметные связи позволяют нам понять, как физические принципы превращаются в инновационные технологии, формируя будущее технического прогресса.

Социальные и этические вопросы, связанные с физикой, требуют обоснованного и глубокого рассмотрения. Понимание, как физика влияет на общество и какие этические вызовы она предоставляет, является неотъемлемой частью научного образования.

Таким образом, раскрывая межпредметные связи в обучении физики, мы не только углубляем знания студентов в этой науке, но также обогащаем их общее образование, делая их готовыми к многогранным вызовам современного мира. Этот гармоничный подход к обучению не только

расширяет наши познания в физике, но и позволяет нам видеть ее влияние на каждый аспект нашей жизни.

Использованная литература:

1. Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе.- М., Педагогика,2010-60 с.
2. Хуторской А.В. Методические указания и материалы к спецкурсу «Межпредметные связи в преподавании физики». – Запорожье, 2014 – 51с;